

Percepția părților interesate despre cele mai utilizate metode agroecologice de combatere a buruienilor în culturile perene (viță de vie) din Regiunea Stepică (România)

ÎNTREBARE

Care sunt cele mai comune și eficiente metode agroecologice pentru combaterea buruienilor în culturile perene din Regiunea Stepică?

PERCEPȚIA PĂRȚILOR INTERESATE

Fermierii se bazează în principal pe lucrarea solului, mulci vii și culturi de acoperire. Deși cunoscute, sistemul *Swiss Sandwich* și mulciurile inerte sunt folosite rar, alături de controlul termic, respectiv hărțile buruienilor. Părțile interesate raportează folosirea pe scară largă a lucrărilor solului, cositul, mulcirea și pășunatul, cu culturile intercalate, de asemenea, binecunoscute. Combaterea biologică a buruienilor este mai frecventă în podgorii, în mare parte datorită valorii adăugate a vinului și a tendinței ecologice. Plivitul manual și prășitul manual sunt cunoscute pentru menținerea sănătății solului, încurajate de tendințele de ecologie dar, cresc costurile de producție și necesită forță de muncă suplimentară, resursă deficitară. Bioerbicidele, deși cunoscute pe scară largă, au dat rezultate limitate, făcând fermierii să se îndoiască de eficacitatea lor.

Fig 1: Vită de vie convențională în Murfatlar, România

Fig 2: Vită de vie convențională în Murfatlar, România

RECOMANDARE

Managementul agroecologic al buruienilor în podgorii ar trebui să se concentreze pe creșterea controlului biologic care este eficient și durabil. Extinderea utilizării controlului mecanic, cum ar fi lucrarea solului și mulcirea, combinată cu metode mai noi, cum ar fi combaterea termică a buruienilor, ar trebui să fie prioritare. Fermierii ar trebui să exploreze tehnici inovatoare, cu integrarea sistematică a pășunatului, a culturilor intercalate și a culturilor de acoperire. Educația și cercetarea sunt esențiale pentru a aborda lacunele și pentru a îmbunătăți adoptarea diverselor strategii de combatere a buruienilor potrivite condițiilor regionale.

Fig 3: Vin ecologic produs în Murfatlar, România

CUVINTE-CHEIE

controlul buruienilor la vita de vie, viticultura în agroecologie

AUTORI

Ranca, A., Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultura și Vinificație (SCDVV), Murfatlar, Constanța, România

Piron, L., Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR), București, România

